

**Māgha's Expertise in Statecraft:
The Adaptation of Kāmandakīya Nīṭisāra in the Second Canto
of Śiśupālavadhā and Its Contemporary Relevance**

माघस्य दण्डनीतिनैपुण्यम्: 'शिशुपालवध'महाकाव्यस्य द्वितीयसर्गे
कामन्दकीयनीतिसारस्य अनुवर्तनम् अद्यतनीयप्रासंगिकता च

Banideep Dey

Abstract: This research paper explores Mahakavi Māgha's profound expertise in statecraft (dandanīti) through a critical study of the second canto of the Śiśupālavadhā. Focusing on the council chamber (mantraṇā-sabhā) involving Śrī Kṛṣṇa, Balarāma, and Uddhava, the paper demonstrates how Māgha artistically adapts the geopolitical principles of the Kāmandakīya Nīṭisāra. The study analyzes the structural tension between Balarāma's offensive Realpolitik driven by military might (utsāha-śakti), and Uddhava's pragmatic diplomacy centered on intellectual counsel (mantra-śakti) and the hexadic policy (śāḍguṇya). Through a comparative synthesis, the paper showcases Māgha's brilliance in weaving complex concepts like the mandala theory (maṇḍala-yoni) into classical poetics using sublime metaphors, such as comparing statecraft with linguistic grammar. Ultimately, Śrī Kṛṣṇa's synthesis of both perspectives emerges as an early model of conflict management and "Smart Power," demonstrating the timeless, contemporary relevance of ancient Indian political thought in global strategic diplomacy.

Keywords: Māgha's Śiśupālavadhā, Kāmandakīya Nīṭisāra, Statecraft and Diplomacy, Śāḍguṇyanītiḥ, Conflict Management.

भूमिका

संस्कृतसाहित्यनभोमण्डले महाकविर्माघः कश्चिद्वितीयः समुज्ज्वलतरो ज्योतिर्गण इव चकास्ति, येन स्वकीयासाधारणप्रज्ञया महाकाव्यस्य शास्त्रीयलक्षणानि कंचन नूतनमुत्कर्षमध्यारोपितानि। आलङ्कारिकपरम्परानुसारं 'बृहत्तयी' मध्ये मूर्धन्यत्वेन गण्यमानं 'शिशुपालवधम्' न केवलं रसभावव्यञ्जनादृष्ट्या, अपितु कवेरगाधवैदुष्यस्य बहुविधशास्त्रपारङ्गत्वस्य च हेतोः विश्वसाहित्ये चिरं वन्दते। महाकविमाघमुद्दिश्य प्रथितेषा कालजयी जनश्रुतिस्तस्य कवित्वसारं प्रकटीकरोति —

"उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्। दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥"

अनेन सुस्पष्टं यत् कालिदासीया उपमा, भारवेरर्थगाम्भीर्यम्, दण्डिनश्च सुकुमारं पदलालित्यम् — एतेषां त्रयाणां दुर्लभगुणानां त्रिवेणीसङ्गम इव माघकाव्यं विजयते। माघः खलु 'पण्डितकविः' इति निगद्यते। तस्य शब्दवैविध्यं व्याकरणव्युत्पत्तिश्च तावती प्रगाढा यदुच्यते — "नवसर्गे गते माघे नवशब्दो न विद्यते"; अर्थात् अस्य महाकाव्यस्य नवमसर्गपर्यन्तं परिशीलनेन अध्येतुः शब्दकोशे कश्चिदपि अपूर्वः शब्दो नावशिष्यते। परं माघस्यैतद्वैदुष्यं न केवलं शब्दचमत्कृतौ वा अलङ्कारविन्यासे पर्यवसितम्, अपितु काव्यस्यास्य मर्मणि प्राचीनभारतीयसमाजस्य, दर्शनस्य, विशेषतश्च 'दण्डनीतेः' प्रज्ञापूर्णं रहस्यं निगूढमस्ति।

अस्मिन् शोधपत्रे 'राजनीतिः' इति विषयचयनस्य मूलकारणमिदमेव यन्माघकाव्ये राजनीतेर्या प्रयोगसिद्धिर्वर्तते, सा न तु केवलं वर्णनात्मिका, प्रत्युत सा नितान्तं कूटकौशल्युक्ता शास्त्रीयाधारा च। विशेषतः द्वितीयसर्गे श्रीकृष्ण-बलराम-उद्धवानां या 'मन्त्रणासभा' उपवर्णिता, सा तु 'कामन्दकीयनीतिसारस्य' 'कौटिलीय-अर्थशास्त्रस्य' च जीवन्तमिव भाष्यावयवं प्रतिपादयति। रसनिष्पत्तिव्यतिरिक्तमपि एकं महाकाव्यं कथं तत्कालीनराष्ट्रचिन्तनस्य नयशास्त्रस्य च आदर्शरूपं भवितुमर्हति, तस्यैव अनुसन्धानमस्य शोधलेखस्य मुख्योऽभिप्रेतः। आचार्यदण्डिना महाकाव्यलक्षणे मन्त्रणाया विजयस्य च प्राधान्यमुद्धोषितम् —

"मन्त्रणाविजयोत्कर्षैः सर्गेरनतिविस्तृतैः। श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभ्यः सर्वत्र चतुरो वर्गः ॥"¹

अर्थात् महाकाव्ये मन्त्रणा, तन्माध्यमेन च विजयोत्कर्षोऽनिवार्यः। माघः एतं शास्त्रीयविधिम् अक्षरशः

अन्वपालयत्। यद्यपि बहुभिः विद्वद्भिः माघकाव्यस्य रस-अलङ्कारपक्षः चर्चितः, तथापि कामन्दकीयनीतिसारमधिकृत्य तस्य राजनैतिकदर्शनस्य तुलनात्मकमन्वेषणमद्यापि प्रचुरमपेक्षितमस्ति। अस्मिन्नेव परिप्रेक्ष्ये वर्तमानशोधप्रबन्धस्य प्रासंगिकता असन्दिग्धा।

अस्य शोधपत्रस्य मूलान्वेषणविन्दुरस्ति — माघस्य द्वितीयसर्गे वर्णिता मन्त्रणासभा कथं कामन्दकीयनीतिसारोक्तां 'षाड्गुण्यनीतिं' 'मण्डलयोनिं' च उपपादयति? बलरामस्य तेजस्विता उद्धवस्य च सुधीरा कूटनीतिरिति द्वयोः संबन्धः किं केवलं काव्यगतं नाटकीयत्वम्, उत राजनीतेः परस्परविरुद्धयोः दर्शनयोः प्रतिच्छविः? श्रीकृष्णस्य 'कार्यद्वयाकुलत्वजनितः' मानसो द्वन्द्वः आधुनिकराष्ट्रविज्ञानस्य 'द्वन्द्वप्रबन्धनस्य' (Conflict Management) बीजभूतं रूपं मन्येत वा? एतानेव प्रश्नान् पुरस्कृत्य शोधपत्रमिदं विरचितम्। महाकविमाघस्यैतां कालजयीं कृतिं केवलमलङ्कारशास्त्रीयसीम्नि अबद्धां कृत्वा, तां 'राजनैतिकविश्वकोष' रूपेण उपस्थापनमेवावस्य शोधकार्यस्य परमं लक्ष्यम्। प्राचीनभारतस्य राष्ट्रदर्शनं कूटकौशलं च कथं काव्यस्य कलात्मकावरणे विश्वजनीनं ध्रुपदीरूपं प्राप्तवत्, तदेव अत्र विश्लेषणपुरःसरं प्रस्तूयते।

राजनैतिकपृष्ठभूमिः मन्त्रणायाः आत्यन्तिकमहत्त्वं च

महाकविमाघप्रणीतस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयोऽयं सर्गः न केवलं कश्चन काव्यकलाप्रपञ्चः, अपितु प्राचीनभारतीयदण्डनीतिविज्ञानानां काचिन्मूर्ता निगूढतमा प्रयोगशालेव समुल्लसति। अस्य सर्गस्य मर्मणि मन्त्रणासभायाः अकलितगाम्भीर्यं तथा च तत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य मानसी राजनैतिकी च या विप्रतिपत्तिः, सा विशेषतया अनुसन्धेया। महाकाव्यस्य कथाप्रवाहे निभूतं विलोक्यते यत् प्रथमसर्गे देवर्षिनारदमुखोद्गतसन्देशानन्तरं यदा समरदुन्दुभिनिनादसम्भावना समुत्पन्ना, तदैव द्वितीयसर्गस्य उपोद्घाते कविना कश्चन सुगभीरः कूटनीतिकव्यूहसङ्कटः अवतारितः। सर्गस्यास्य आद्यः श्लोक एव प्रकृतगवेषणायाः दृढतमां भित्तिं प्रस्तौति —

"यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाथ द्विषन्मुरम्। वैद्यं प्रति प्रतिष्ठासुरासीत् कार्यद्वयाकुलः ॥"²

अत्र 'कार्यद्वयाकुलः' इति पदं न केवलं श्रीकृष्णस्य पृथग्जनोचितं मानसं संशयं व्यनक्ति, अपितु तस्य राजधुरन्धरस्य तां दुर्लभां विप्रतिपत्तिं निर्दिशति, यत्र धर्मशास्त्रं दण्डनीतिश्च समानान्तरतया तस्य निर्णयपथे अलङ्घनीयप्रतिबन्धकत्वेन समुपतिष्ठेते। पाण्डुराजनन्दनस्य युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञे आमन्त्रणम् एकतः मित्रपालनस्य धर्मानुशासनस्य च निदर्शनम्, अपरतः दुष्टशिशुपालस्य निग्रहाय रणयात्रा राष्ट्रियसुरक्षायाः आततायिविनाशस्य च आत्यन्तिकी अपरिहार्यता। एतयोः द्वयोः पक्षयोः द्वन्द्वः इत्थं प्रमापयति यत् राजनीतौ कश्चिदपि निर्णयः एकरैखिकः न भवति। श्रीकृष्णः अत्र कश्चन 'विचक्षणः' धुरीणनीतिज्ञत्वेन आविर्भवति, यः स्वकीयं दोलायमानं चित्तं स्थिरीकर्तुं बलरामउद्धवाभ्यां सह मन्त्रयते। महाकविना माघेनापि एतदेव वैचक्षण्यं सुस्पष्टीकृतम् —

"गुरूभ्यस्मै गुरुणोरुभयोरथ कार्ययोः। हरिर्विप्रतिषेधं तमाचक्षे विचक्षणः ॥"³

प्राचीनभारतीयराष्ट्रचिन्तने ईदृशस्य सङ्कटस्य अपाकरणाय 'मन्त्रस्य' सर्वोच्चत्वं स्वीकृतम्। कामन्दकीयनीतिसारस्य निकषे अस्याः स्थितेः परीक्षणं क्रियते चेत् विज्ञायते यत् कामन्दकीयदर्शने राज्यसञ्चालनस्य मूलाधारत्वेन मन्त्रणा एव अभ्युपगता। तत्रैव द्वादशसर्गे बलवदघोषितम् —

"मन्त्रमूलं हि राज्यं स्यात् तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम्। कुर्वीत सततं राजा न हि मन्त्रविदो विनाशः ॥"

अर्थात् राज्यस्य परमं निदानं मन्त्रणा एव; अतः नृपेण स मन्त्रः सर्वदा गोपायितव्यः, यतः मन्त्रहीनानां राज्ञां विनाशोऽवश्यम्भावी। माघकाव्ये श्रीकृष्णः यदा विविक्ते बलरामउद्धवाभ्यां सह मन्त्रयते, तदा सः कामन्दकोक्तस्य अस्य अमोघसूत्रस्यैव अनुगामी संजायते। सः सम्यक् जानाति स्म यत् जनसंसदि वा सैन्यबलाग्रे गृहीतः अविवेकपूर्णः निर्णयः युद्धपरिणामे विरूपं व्याघातं जनयितुं शक्नोति। श्रीकृष्णः स्वयमेव मितभाषी गम्भीरश्चासीत्, अत एवात्र उक्तम् —

"यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥"⁴

भगवतः या इयं मितभाषणकला, सा राजनीतेः तादृशी प्रज्ञा अस्ति यत्र मन्त्रयिता स्वयं तथ्यजातं संक्षिप्य

तदनन्तरमेव पराम्रपृष्ठां मतं संजिघृक्षति। मन्त्रणायाः सैद्धान्तिकविमर्शे कामन्दकः पुनः निगूढं प्रविश्य अस्याः 'पञ्चाङ्गानि'⁵ निरूपितवान्। कामन्दकीयनीतिसारे प्रतिपादितं यत् सहायः, उपायः, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्च — एतैः पञ्चभिः अङ्गैः मन्त्रस्य पूर्णता जायते। माघः स्वकाव्ये एतं सैद्धान्तिकं पक्षं बुद्धिवैभवोपमया इत्थं समलङ्कृतवान् —

"सर्वकार्यशरीरेषु मुत्तवाङ्गस्कन्धपञ्चकम्। सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्॥"⁶

अत्र कविना सौगतदर्शनीयपञ्चस्कन्धैः सह राजनैतिकपञ्चाङ्गमन्त्रस्य या तुलना कृता, सा तस्य दण्डनीतिशास्त्रीयप्रौढिमेव प्रमाणयति। यथा बौद्धमते पञ्चस्कन्धातिरेकेण आत्मा नास्ति, तथैव राजकार्यशरीरे प्तानि पञ्चाङ्गानि विना मन्त्रसिद्धेः अन्यत् किमपि सत्त्वं नास्ति।

मन्त्रणायाः अपरः कश्चन दुर्भेद्यः पक्षः 'मन्त्रगुप्तिः' क्षिप्रकार्यसम्पादनं च। मन्त्रभेदे जाते शत्रुः प्रतिव्यूहं रचयति, येन राष्ट्रस्य विनिपातः निश्चितः। अस्मिन् सन्दर्भे माघस्य उत्प्रेक्षा अतिव रमणीया —

"मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गैः कल्पितैरपि। चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कया॥"⁷

अत्र मन्त्रः सन्नद्धकवचितयोद्धा सह उपमितः। यथा योद्धा सर्वत्राभिरक्षितोऽपि परैः भेदशङ्कया एकस्मिन् स्थाने चिरं स्थातुं न पारयति, तथैव मन्त्रणा अपि सर्वतः संवृता सत्यपि शीघ्रमेव कार्यरूपेण परिणता भवेत्, अन्यथा सूचनाविस्त्रवस्य महती भीतिः वर्तते। कामन्दकीयनीतिसारेऽपि मन्त्रगुप्तिसम्बन्धे आत्यन्तिकाः कठोराः प्रशिषयः उपलभ्यन्ते, यतो हि मन्त्रविश्रवणरन्ध्रेण यदि शत्रोः पार्श्वे वार्ता सङ्कामति, तर्हि सा निःशेषमेव सकलराष्ट्रतन्त्रं विध्वंसयितुं प्रभवति⁸। मल्लिनाथेन स्वकीयायां सर्वङ्कषा टीकायां कामन्दकीयदर्शनाश्रयेण प्रोक्तं यत् मन्त्रभेद एव राज्ञां पराजयस्य मूलम्।

मन्त्रणायाः गभीराध्ययनेन इदं स्फुटति यत् माघः न केवलं कामन्दकीयनीतिम्, अपितु मण्डलायनतत्त्वस्य सारमपि अत्र विनिवेशितवान्। श्रीकृष्णः यदा यज्ञव्याजेन शिशुपालनिग्रहस्य व्यूहं रचयति, तदा सः देशकालपात्राणां सुचारुपर्यालोचनमेव विधत्ते। कामन्दकीयनीतिसारे प्रोक्तं यत् राजा स्वयमेव परमप्रज्ञः सन् अपि अनुभवीनां परामर्शं गृह्णीयात्⁹, यतः —

"ज्ञातसारेऽपि खल्वेकः संदिग्धे कार्यवस्तुनि॥"¹⁰

इति न्यायेन संशयिते विषये एकाकी निर्णयः कदापि श्रेयस्करो न भवति। माघस्य एषा वर्णना तत्कालीनसमाजे केवलं बाहुबलस्य न, प्रत्युत 'प्रज्ञाबलस्य' वरिष्ठत्वं स्थापयति। बलरामस्य ओजस्विनः दण्डनीतिपक्षस्य तथा च उद्धवस्य स्थिरप्रज्ञायाः कूटनीतिपक्षस्य च द्वन्द्वेन माघः समर्थयति यत् सफलः राष्ट्रनायकः मध्यमप्रतिपदम् एव अन्वेषयति। युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञः न केवलं कश्चन वितानः आसीत्, प्रत्युत मण्डलायनतत्त्वानुसारं सुहृदां सङ्घटनस्य कश्चन अपूर्वः अवसरः आसीत्। अतः कामन्दकीयनीतिसारस्य मन्त्रणाधिकारे ये नियमाः प्रोक्ताः, श्रीकृष्णः तान् सर्वान् अक्षरशः अन्वपालयत्। राजनीतेः एषा सैद्धान्तिकिपीठिका एव परवर्तिनि अध्याये बलरामउद्धवयोः विचारसङ्घर्षं कञ्चन विश्वजनीनं ध्रुपदीरूपं प्रददाति।

बलरामस्य दण्डनीतिप्रकर्षः सामरिकशौर्यप्रतापश्च

द्वितीयसर्गवर्तिनी मन्त्रणासभा न केवलं कश्चन तार्किककूटनीतिविमर्शप्रपञ्चः प्रत्युत सा राजधर्मोचितविरुद्धधर्माश्रितयोरुभयोरदार्शयोः साक्षात् सङ्घर्षस्थली वर्तते। मन्त्रणासभायां भगवतः श्रीकृष्णस्य सुचिन्तितसंक्षिप्तवक्तव्यानन्तरं मन्त्रणाया अनिवार्यत्वमुपवर्त्य बलरामस्य यत्तेजस्विवचनं प्रवर्तते तद्राजनैतिकोत्तमवास्तववादिदर्शनस्य कश्चन अमोघदस्तावेजो वर्तते। बलरामः अत्र क्षात्रतेजसस्तादृशं मूर्तरूपं यत्र सामरिकोत्कर्षः वीरत्वप्रतापश्च राष्ट्रशक्तेः मुख्यनिदानत्वेन परिगण्येते। तस्य वक्तव्यस्य मूलस्वरोऽयमेव यत् राजनीतौ दीर्घसूत्रता वा अतिशयितशब्दजालं केवलं प्रच्छन्नदौर्बल्यस्यैव नामान्तरम्। बलराममते यदा रिपोरापराधिकाभिप्रायस्य दिवालोकोक्तं सुस्पष्टत्वं विद्यते तदा मन्त्रणाव्याजेन कालक्षेपणं नितान्तं नीतिविगर्हितं कर्म। स मन्यते यत् कस्यापि विजिगीषोर्महीभृतः कृते उद्यम एव श्रेष्ठतमा नीतिरस्ति। एतां नीतिं समर्थयितुं स दण्डनीतेः

कठोरतमान् तर्कान् उपस्थापयति। बलरामस्य एष दृष्टिकोणः कामन्दकीयनीतिसारस्य तां वास्तवमुखीं दण्डनीतिं प्रतिष्ठापयति यत्र प्रोक्तं यत् शत्रौ प्रबले सति विग्रह एव एकमात्रः पन्थाः।

बलरामदर्शने शत्रोरुपेक्षा वा क्षमा न कापि नैतिकोदारता प्रत्युत सा काचित् आत्मघातिनी प्रशासनिकवृत्तिः। श्रीकृष्णस्य प्राथमिकवक्तव्यमनुसृत्य बलरामस्य या तर्कपरम्परा प्रवर्तते सा तस्य प्रारम्भिकश्लोकेष्वेव स्फुटा वर्तते। स मन्यते यत् यदा शत्रुः अन्यायं करोति तदा वृथावाक्यव्ययं विना साक्षात्क्रियैव प्रत्युत्तरं दातव्यम्। बलराममते नीतिशास्त्रस्य कूटकौशलं तदैव फलप्रसू भवति यदा तस्य पृष्ठतः वीरत्वतेजः तिष्ठति। बलरामस्य एषा कठोरा वृत्तिः एकामनन्यामुच्चतां प्राप्नोति —

"समूलघातमघ्नन्तः परान्नौचन्ति मानिनः। प्रध्वंसितप्रकाशानामहरहस्तत्र यद्रविः ॥"¹¹

अस्य श्लोकस्य राजनैतिकविश्लेषणं क्रियते चेत् ज्ञायते यत् बलरामः शासनसञ्चालने शत्रोः निखिलोन्मूलनदर्शनस्यैव पक्षपाती। तस्य मते स्वाभिमानिनो राजानस्तावत्पर्यन्तम् उन्नतिशिखरं नारोहन्ति यावत्ते शत्रून् समूलं न विनाशयन्ति। अत्र महाकविर्माघः बलराममुखेन तिमिरनाशकस्य सूर्यस्योदाहरणं दत्तवान्। सूर्यो यथा घनीभूतमन्धकारं पूर्णतः दूरीकृत्यैवोदेति जगच्चोद्भासयति राज्ञापि तथैव निष्कण्टकराज्यशासनाय स्वप्रतापवृद्धये च शत्रोर्मूलोच्छेदः करणीयः। राजनीतौ आंशिकदमनं सोपद्रवमिति सत्यमेव बलरामेणात्र प्रतिष्ठापितम्। स एतां धारणाम् अतिशयतीक्ष्णतया उपस्थापयति —

"विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। अनीत्वा पङ्कतां धूमिमुदकं नावतिष्ठते ॥"¹²

बलरामस्य एतद्राजनैतिकविश्लेषणमत्यन्तं प्रखरं वास्तववादि च। तस्य मते विपक्षं पूर्णतः निर्मूलं विना राजनैतिकप्रतिष्ठायाः स्थायित्वस्य च प्राप्तिरशक्या। स काञ्चन रमणीयां प्रकृत्युपमां प्रदायाह यत् शुष्कां धूलिं यावज्जलेन पङ्कत्वं न नीयते तावज्जलं यथा तत्र स्थातुं न शक्नोति न वा आधारं प्राप्नोति तथैव नृपोऽपि शत्रून् पूर्णतः अपर्युदस्य राज्ये स्थिरं निष्कण्टकाधिपत्यं संस्थापयितुं न पारयति। कामन्दकीयनीतिसारे उत्साहशक्तिः सर्वशक्तिमूला प्रोक्ता बलरामस्य एषा उग्र सामारिकी नीतिः वस्तुतः तस्यैव शास्त्रीयनिर्देशस्य काव्यरूपम्। तस्य मते मन्त्रणायाः सुफलोपभोगाय पूर्वं शत्रोः सामारिकदण्डस्य भङ्गनमत्यावश्यकम्।

बलरामस्य भाषणे वीरतेजसः अपमानविरोधिन्याः स्थितेश्च यच्चित्रं स्फुरति तत् आधुनिकराष्ट्रविज्ञानोचितराष्ट्रियाभिमानसदृशं वर्तते। स मन्यते यत् अपमानं सोढुं वीरत्वं च विहाय सन्धिमार्गं गमनं न वीरधर्मः। स क्षामागुणं नारीसुलभलज्जया सह तुलयित्वा वीरस्य कृते पराक्रममेव श्रेष्ठालङ्कारत्वेन चिह्नीतवान्। अस्मिन् सन्दर्भे स कंचन चरमं सत्यमुवाच यत् वीरत्वदर्शने ध्रुवतारासदृशं वर्तते —

"पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति। सुस्थेऽप्यपमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥"¹³

अत्र बलरामस्य तेजस्विताया दण्डनीतेश्च कश्चन अनन्यः समन्वयः संजातः। स तर्कयति यत् मानवानां पादताडिता धूलिरपि जडा सत्यपि उत्थाय तस्यैव शिरस्यधिरोहति अर्थात् प्रतिघातं करोति। ईदृश्यां स्थितौ यः चेतनवान् मानवः सुस्थशरीरेऽपि अपमानं सहते स तस्माज्जडरजसोऽपि निकृष्टतरः। बलरामस्य एषा तर्कपरम्परा प्रमाणयति यत् राजनीतौ केवलं सन्धिः वा मन्त्रणायाः सूक्ष्मता न पर्याप्ता अपितु शत्रोर्मनसि भीतिसञ्चारकं सामारिकशौर्यमपि समानरूपेण आवश्यकमस्ति। स मन्यते यत् क्षमा तदैव शोभते यदा राजा शत्रुमभिभवितुं समर्थो भवति। किन्तु शिशुपालसदृशस्य वारंवारमपराधिनः शत्रोः पक्षे क्षमाप्रदर्शनं नाम स्वदौर्वल्यस्यैव स्वीकारः। बलराममते क्षमा खलु अक्षमाणां शरणम् किन्तु तेजस्विनां शरणं तु दण्ड एव।

बलरामस्य दण्डनीतेः प्रायोगिकः पक्षः अतिस्पष्टतया प्रतिभाति यत्र स सान्त्ववचनानामसारतां प्रतिपादितवान्—

"चतुर्थोपायसाध्येऽपि रिपौ सान्त्वमप्रक्रिया। स्वेद्यमामजवरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥"¹⁴

बलरामस्य एष तर्कः राजनैतिकचिकित्साशास्त्रीयरूपकयोः मिश्रणमस्ति। दण्डनीतौ चत्वार उपायाः सन्ति सामदानभेददण्डाः। बलराममते शिशुपालस्तादृशः शत्रुरस्ति यस्य दमनस्य एकमात्र उपायश्चतुर्थ उपायोऽर्थात् दण्ड

एव। तादृशे विषये सान्त्वप्रयोगः सर्वथा अप्रासङ्गिको मौख्यं च। स उदाहरणं ददाति यत् आमज्वरे यदा शरीरे दोषाः न पक्काः भवन्ति तदा शरीरस्य स्वेदनमावश्यकं भवति। तादृशं रोगिणं किं कोऽपि धीमान् शीतलजलेन स्नापयति? अर्थात् तापस्य चिकित्सायां यथा शैत्यप्रयोगो भ्रमपूर्णः तथैव दण्ड्यशत्रौ दयाप्रयोगोऽपि सदोषः। बलरामः विश्वसित यत् दण्ड एव जगतः सर्वव्यवस्थानां मूलमस्ति।

निष्कर्षत इदं वक्तुं शक्यते यत् बलरामस्य दण्डनीतिः काचित् सामरिकी उग्रपन्थपद्धतिः। स उद्धवस्य सुदीर्घचर्चासु मन्त्रणाजाल वा बद्धो भवितुं नेच्छति यतस्तस्य कृते राजनीतेरर्थः क्षिप्रनिर्णयः निर्भीकप्रयोगश्च। माघस्य एषा वर्णना प्रमाणयति यत् प्राचीनभारतीयराष्ट्रचिन्तने न केवलं बौद्धिकी कुटनीतिः अपितु सामरिकशौर्यतेजसोरपि कश्चन अपरिहार्यः स्थान आसीत्। बलरामस्य एतद्वचः कामन्दकीयनीतिसारस्य तामेव कठोरां सावधानवाणीं प्रतिबिम्बयति यत्रोक्तं यत् मृदुर्नृपः शत्रुभिः पदपदे भक्ष्यते किन्तु तेजस्वान् राजा कृत्स्नां पृथ्वीं शास्ति। बलरामस्य एतत्तेजःपरकं दर्शनमेव अग्रिमे अध्याये उद्धवस्य मन्त्रणाकौशलेन सह अनन्यं तुलनात्मकं परिप्रेक्ष्यं निर्माति। बलरामस्य एष उग्रवास्तववादः राजनीतेस्तं ध्रुवसत्यं प्रतिष्ठापयति यत्र शक्तेरभावे नीतिवाक्यानि अपि निवीर्याणि भवन्ति। बलरामस्य भाषणम् अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्रियात्मगौरवरक्षणाय अशुभशक्तिविनाशाय च दण्डशक्तिरेव अन्तिमं वचनम्। माघकाव्ये बलरामस्यैतच्चरितं न केवलं वीरस्य वीरत्वम् अपितु राष्ट्रस्य सम्प्रभुतारक्षणस्य कठोरदर्शनस्य एका सार्थका अभिव्यक्तिः।

उद्धवस्य कूटनीतिप्रकर्षः षाड्गुण्यं वैचक्षण्यं च

महाकविमाघप्रणीतस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गवर्तिनी मन्त्रणासभा यदा बलभद्रस्य तेजोदीप्तोग्रसामरिकावाहनेन प्रकम्पिता संजाता तदैव उद्धवस्य प्रवेशः महाकाव्यस्य राजनैतिकवृत्तान्तं कञ्चन अनिर्वचनीयमुत्कर्षं गाम्भीर्यं च अध्यारोपयति। यत्र खलु बलभद्रः उत्साहशक्तेः उत सामरिकवीर्यस्य मूर्ताभिव्यक्तिस्तत्र उद्धवः मन्त्रशक्तेः प्रज्ञावैभवस्य च सार्थको धुरीणश्च प्रतिभाति। उद्धवस्य भाषणं न केवलं बलरामवचसां प्रत्युत्तरं प्रत्युत तत् प्राचीनभारतीयराष्ट्रचिन्तनस्य कामन्दकीयनीतिसारस्य च किमपि जीवन्तं भाष्यमिव विराजते। गवेषकदृष्ट्या अस्य अध्यायस्य विमर्शं सति ज्ञायते यत् उद्धवः नितान्तचातुर्येण बलरामस्य वीर्यं संमान्य तस्य हठकारियुद्धयात्राप्रस्तावं युक्तियुक्तं खण्डयामास। स च प्रमापयामास यत् विजयः न केवलं बाहुबलेन अपितु उपयुक्तदेशकालपात्राणां विचारपुरःसरमेव लभ्यते। उद्धवस्य वाग्बिन्यासः युक्तिगाम्भीर्यं च श्रीकृष्णस्य मन्त्रणासभां शास्त्रीयरूपेण अलङ्कुरुतः यत् सर्गस्यास्य सप्ततितमशतेकतितमश्लोकयोः सुस्पष्टं वर्णितम्। उद्धवः सविनयं निवेदयति यत् बलरामस्य निर्णयो वीरतरोऽपि वर्तमानायाः स्थितेः दापानुसारं मन्त्रणाया अपरिहार्यता अनपलाप्या।

उद्धवस्य कूटनीतेः मुख्यस्तम्भः प्रज्ञायाः वरिष्ठत्वमेव। बलरामस्य उग्रवास्तववादस्य (Realism) विरोधे उद्धवः प्रज्ञापरकव्यवहारवादं (Pragmatic Diplomacy) प्रयुङ्क्ते। स मन्यते यत् कस्यापि विजिगीषोर्नृपस्य कृते उत्साहो वरः किन्तु स चेच्छास्त्रीयप्रज्ञया नियन्त्रितो न भवेत् तर्हि तस्य हठकारितायामेव पर्यवसानं जायते। बलरामस्य साक्षाद्रणयात्राप्रस्तावं निराकुर्वन् उद्धवः राजनीतेः कंचन सनातनं सत्यमुद्घाटयति —

"प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि। तौ हि मूलमुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसंपदः ॥"¹⁵

अर्थात् राज्ञा स्वात्मनि प्रज्ञोत्साहौ द्वौ अपि समानरूपेण धारणीयौ यतस्तावदेव विजिगीषोर्नृपस्य उत्तरैश्वर्यस्य मूलकारणे स्तः। उद्धवस्य एष तर्कः बलरामस्य केवलवीर्यदर्शनस्य मर्मणि प्रहरति। स बोधयति यत् युद्धपबाहुबलं न पर्याप्तं प्रत्युत तच्छक्तिसञ्चालनाय शीतलस्य मस्तकस्यावश्यकता वर्तते। कामन्दकीयनीतिसारस्य स एवादर्शः अत्र उद्धवमुखेन ध्वनितो यत् प्रज्ञारूपिणि मूले दृढे सत्येव उत्साहरूपः पादपः फलप्रसू भवति। उद्धवमते शिशुपालनिग्रहस्योद्देश्यं श्रेयस्करमपि तस्य पद्धतिः शास्त्रसंमता दूरदर्शिनी च भवेत्। इयं धारणा पुनः सुस्पष्टीकृता श्लोकेऽस्मिन्—

"प्रज्ञाबलबृहन्मूलः फलत्युत्साहपादपः ॥"¹⁶

उद्धवविमर्शस्य कश्चन समुद्धो भागः मण्डलतन्त्रस्य व्याख्या वर्तते। स सिद्धयति यत् शिशुपालः न केवलमेकः शत्रुः। मण्डलायनतत्त्वानुसारं पार्श्ववर्तिराज्यानि कथं परस्परं शत्रवो मित्राणि वा भवन्ति तस्य उद्धवः कंचन सूक्ष्मं ज्यामितीयं विश्लेषणं प्रस्तौति। यथा —

"तन्त्रावापविदा योगैर्मण्डलान्यधिष्ठिता। सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥"¹⁷

अर्थात् यः खलु राजा तन्त्रम् (आन्तरिकप्रशासनम्) आवपं (वैदेशिकनीतिम्) च सम्यग्जानाति स मण्डलतत्त्वप्रयोगेण विषमपि शत्रुं वशीकर्तुं पारयति यथा मन्त्रज्ञो विषधरसपम्। उद्धवः अत्र शिशुपालस्य स्थितिं राजयक्ष्मणा सह तुलयति —

"राजयक्षमेव रोगाणां समूहः स महीभृताम् ॥"¹⁸

शिशुपालः न केवलमेकः पार्थिवः प्रत्युत स बह्वश्रितशत्रूणां समूहः। अतः तमाक्रमणात् पूर्वं तस्य मित्रशक्तेः मण्डलविन्यासस्य च बोधोऽनिवार्यः। कामन्दकीयमण्डलतत्त्वे प्रोक्तं यत् राज्ञः पुरतः अरिमित्रादयः पृष्ठतः पाष्णिग्राहाक्रन्दादयश्च भवन्ति। उद्धवः एतस्य मण्डलस्य प्रत्येकं स्तरं विश्लेष्य श्रीकृष्णं परामर्शं ददाति यत् युधिष्ठिरयज्ञे उपस्थितिर्नाम मण्डलस्य मित्रशक्तिसङ्घटनं शत्रोश्च एकाकीकरणम्।

उद्धवस्य कूटनीतेः अग्रिमः सोपानः षाड्गुण्यनीतेः यथायथप्रयोगः। बलरामः यत्र केवलं विग्रहस्य चर्चा कृतवान् उद्धवः तत्र आसनयानयोः सूक्ष्मं सन्तुलनं स्थापितवान्। स विश्वसिति यत् दक्षो राष्ट्रनायकः उपयुक्तसमयं यावत् स्वप्रतापं न प्रकाशयति। श्लोकेऽस्मिन् स काञ्चनापूर्वामुपमां प्रयुङ्क्ते —

"तेजः क्षमा वा नैकान्तः कालज्ञस्य महीपतेः। नैकमोजः प्रसादो वा रसभागविदः कवेः ॥"¹⁹

उद्धवस्य युक्तिरियं यत् कालज्ञस्य नृपस्य कृते केवलं तेजः उत केवलं क्षमा न कापि एकमात्रः पन्थाः यथा कश्चन निपुणः कविः केवलमोजोगुणेन केवलप्रसादगुणेन वा श्रेष्ठकाव्यं स्रष्टुं न शक्नोति। स्थितेरपेक्षानुसारं गुणानां विनिमयः करणीयः। उद्धवमते अयं समयः युधिष्ठिरयज्ञे गमनस्यैव यतः तत्रैव सर्वेषां राज्ञां समक्षं शिशुपालस्यापराधः प्रमापितो भविष्यति दण्डश्च सुकरो भविष्यति। स साक्षाच्छास्त्रीयविधिमुल्लिखति —

"षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत शक्त्यपेक्षं रसायनम्। भवन्त्यस्यैवमङ्गानि स्थास्त्रानि बलवन्ति च ॥"²⁰

अर्थात् षाड्गुण्यनीतिः शरीरस्य रसायनवत् प्रयोक्तव्या येन राज्यरूपिणः शरीरस्याङ्गानि सुदृढानि भवन्ति।

उद्धवः स्वभाषणस्य अन्ते राजनीतिं कञ्चन परमोत्कर्षं नयति यदा स एनां शब्दविद्यया अर्थात् व्याकरणशास्त्रेण सह तुलयति। स वदति —

"अनुत्सूत्रपदन्यासा सदृष्टिः सन्निबन्धना। शब्दविद्येव नाभाति राजनीतिरपस्पशा ॥"²¹

अयं श्लोकः उद्धवस्य पाण्डित्यस्य पराकाष्ठां प्रकटीकरोति। यथा व्याकरणशास्त्रं सूत्राणामनुसरणं विना शुद्धं न भवति तथैव राजनीतिरपि यदि चारैः (गुप्तचारैः) सम्यङ्मन्त्रणया च परिचालिता न भवेत् तर्हि सा न शोभते। अत्र 'अपस्पशा' इति शब्दः मन्त्रणाया गोपनीयतां महत्त्वं च द्योतयति। उद्धवः प्रमाणयति यत् बलरामस्य वीर्यं प्रशंसनीयमपि तत् 'अनुत्सूत्रम्' अर्थात् शास्त्रीयसीमामतिक्रामति। उद्धवस्य एषा विश्लेषणमयी पद्धतिः श्रीकृष्णं निर्णये साहाय्यं करोति यत् राजसूययज्ञे गमनं न कापि धार्मिकी दुर्बलता प्रत्युत सा काचित् सुगभीरा राजनैतिकव्यूहरचना। उद्धवस्य एषा कूटनीतिः सिद्धयति यत् स न केवलं कश्चन पौराणिकः पुरुषः प्रत्युत स कश्चन विश्वस्तरीयो राजनीतिविज्ञानी। कामन्दकीयनीतिसारच्छायायाम् उद्धवस्येदं दर्शनं प्रमाणयति यत् विजयार्थं बाहुबलात् बुद्धिवलं वीर्याच्च वैचक्षण्यं गरीयः। अतः अयं विमर्शः महाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य हृदयभूतः यत्र राजनीतिः केवलकौशले न सीमाबद्धा प्रत्युत सा कञ्चन शाश्वतदर्शनं प्रतिपन्ना। माघस्य वर्णने उद्धवः दण्डनीतेस्तं श्रेष्ठरूपं प्रतिष्ठापितवान् यत्र धर्मार्थो परस्परं पूरकौ भवतः। अनेनैव विश्लेषणेन एतद्वेषणापत्रं स्वां चरमोत्कर्षसिद्धिं प्राप्नोति।

कामन्दकीयनीतिसारापेक्षया तुलनात्मकमन्वेक्षणम्

शिशुपालवधमहाकाव्यीये द्वितीये अध्याये कामन्दकीयनीतिसारस्य शुष्कसैद्धान्तिकदण्डनीतेः माघस्य च कलात्मकालङ्कारिकप्रयोगस्य या इयं तुलनात्मकी विमर्षिः, सा नितान्तं गभीरा सैद्धान्तिकवैभवपूर्णा च वर्तते।

कामन्दकीयनीतिसारः मूलतः कौटिलीयमर्थशास्त्रं संक्षिप्य सङ्ग्रहात्मकरूपेण उपस्थापयति यत्र राजनीतेः कठोराः नियमाः नीतिवाक्यत्वेन निबद्धाः। अपरतः महाकविर्माघः तां नीरसां राजनीतिमेव काव्यललितेन रसेन जारयित्वा कञ्चन विश्वजनीनं दर्शनत्वेन उत्थापितवान्। अस्मिन् तुलनात्मके पाठे प्रथमं कामन्दकमाघयोर्मध्ये या संरचना विशेषतया दृष्टिमाकर्षति सा खलु 'मन्त्रणायाः महत्त्वम्'। कामन्दकीयनीतिसारे मन्त्रणाधिकारे मन्त्रः राज्यस्य 'प्राणत्वेन' अभ्युपगतः²²। माघः तमेव भावं काव्ये निधाय समर्थयामास यत् विजिगीषोर्नृपस्य सामरिकशक्तितो बौद्धिकी मन्त्रणा गरीयसी। कामन्दकीयदर्शने मन्त्रस्य यानि पञ्चाङ्गानि²³ प्रोक्तानि माघः अत्यन्तसचेतनतया तां संरचनां स्वकाव्ये रूपकव्याजेन प्रदर्शितावान्। विशेषतः षड्विंशतितमश्लोके सौगतदर्शनोक्तपञ्चस्कन्धैः सह राजनैतिकपञ्चाङ्गमन्त्रस्य या तुलना कृता सा कामन्दकीयनीतिं प्रति कवेर्गम्भीरपाण्डित्यं चोत्तयति।

माघस्य एतद्राजनैतिकवैचक्षण्यस्य सर्वतोमुख्यो पक्षोऽयं यत् स नीरसां दण्डनीतिं अलङ्कारमाध्यमेन कलामण्डितां चकार। कामन्दकीयनीतिसारः केवलमनुशासनात्मकः सूचनात्मको वा, परं माघः उपमार्थान्तरन्यासाद्यलङ्कारैः राजनीतिं दृश्यग्राह्यां सरसां च कृतवान्। उदाहरणतया कामन्दकीयनीतौ प्रोक्तं यत् राज्ञा सर्वदा सचेतनेन भाव्यं नीतिश्च अनुसरणीया²⁴। माघः एनां सामान्यां वार्तामेव द्वादशाधिकशततमश्लोके²⁵ शब्दविद्यया अर्थात् व्याकरणशास्त्रेण सह तुलयामास। अयं भावः यत् यथा कश्चन शब्दः व्याकरणसूत्रमुल्लङ्घ्य अपशब्दो भवति तथैव राजनीतिः चारमन्त्रणाभ्यां विहीना सती विफला भवति। राजनीतेः तादृशं नीरसं विषयं भाषाविज्ञानेन सह तुलयितुं यः कश्चन नूतनः प्रयासः स एव शिशुपालवधं सामान्यान्महाकाव्यात् कञ्चन 'गवेषणाग्रन्थत्वेन' परिणमति। माघः अत्र प्रामाण्यतः यत् दण्डनीतिः न केवलं दमने विश्रान्ता अपितु सा काचित् सूक्ष्मा कला या योग्याभिरुपमाभिः जनमानसे सञ्चारिता भवति।

अधस्तात् कामन्दकीयनीतिसारस्य सुनिर्दिष्टसूत्राणां शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य श्लोकानां च तुलनात्मिका सारणी प्रस्तूयते या अस्य शोधस्य कलेवरं सुदृढं करिष्यति —

कामन्दकीयनीतिसारस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य च तुलनात्मिका सारणी

अस्याः तुलनायाः अन्तराले विलोक्यते यन् माघः किमर्थं सामरिकशक्तितो मन्त्रणायाः वरिष्ठत्वं समर्थयामास। कामन्दकीयनीतिसारे मन्त्रणाशक्तिः प्रभुशक्त्युत्साहशक्तिभ्यामुपरि स्थापिता²⁶। माघकाव्ये यदा बलरामः उग्रं प्रभाशक्तिं जुघोष तदा उद्धवः कामन्दकीयदर्शनस्य तदेव निगूढं सत्यं प्रत्यष्टापयत् यन्मन्त्रार्जितो विजय एव वास्तविको विजयः²⁷। बलरामस्य साक्षाद्युद्धप्रस्तावस्य विरोधे उद्धवः मन्त्रणायाः श्रेष्ठत्वं साधयितुं षड्विंशतितमश्लोके²⁸ कञ्चनापूर्वमुपमालङ्कारमाश्रितवान्। तस्य अयमभिसन्धिः यत् प्रज्ञोत्साहरूपिणि मूले दृढे सत्येव राज्यसम्पद्रूपः पादपः साफल्यफलं प्रसूते। दण्डनीतेः सैद्धान्तिकचर्चा वृक्ष-मूल-फलादिभिः अलङ्कृतुं माघस्यैव नूतनोन्मेषशालिनी प्रतिभा समर्था। माघः अत्र उद्धवमाध्यमेन एतदेव स्थापितवान् यत् सामरिकशक्तिः वा दण्डः केवलं कार्यस्य साधनं परं तत्कार्यसाधनाय यत् कूटकौशलमपेक्षितं तत् केवलं मन्त्रणासाध्यमेव।

निष्कर्षत इदं वक्तुं शक्यते यत् कामन्दकीयनीतेः तन्नीरसं काननं महाकविमाघस्य काव्यरसेन सिक्तं सत् ईदृशे सजीवे राष्ट्रदर्शने परिणतं यद्यत्तनीयभूराजनैतिकपरिप्रेक्ष्येऽपि चिरन्तनप्रासङ्गिकतां विभर्ति। माघः न केवलं कामन्दकीयसूत्राणामनुवादं चकार, अपितु स्वकीयमहाकाव्यप्रज्ञया तेभ्यः कञ्चन नूतनमायामं प्रदत्तवान्। अनेन तुलनात्मकेन पाठेन इदं सुस्पष्टं जायते यन्महाकविर्माघः कश्चन सार्थको राजनीतिविज्ञानी आसीत्। तेन दर्शितं यत् राजनीतौ केवलं काठिन्यं न पर्याप्तं प्रत्युत स्थित्यपेक्षया नमनं मित्रशक्तेः यथायथमण्डलायनं च अनिवार्यम्। माघस्य अयं द्वितीयसर्गः कामन्दकीयनीतिसारस्य कश्चन सार्थको कलात्मको विकासः, येन संस्कृतसाहित्यस्य महाकाव्यगौरवं कञ्चन अनन्यमुत्कर्षं प्राप्तम्।

श्रीकृष्णस्य नेतृत्ववैभवम् अद्यतनीयप्रासङ्गिकता च

महाकविमाघप्रणीतस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयोऽयं सर्गः न केवलं कस्याश्चित्पुरातनमन्त्रणासभायाः स्थूलवर्णनमात्रं प्रत्युत अर्वाचीनराष्ट्रविज्ञानान्तर्गतविरोधप्रबन्धनस्य कश्चन कालातीतप्रमाणलेख्यभूतः ग्रन्थः।

सर्गोपोद्धाते भगवता श्रीकृष्णेन अनुभूता या सङ्कटमयी स्थितिः सा आधुनिकपरिभाषया कौशलगतविप्रतिपत्तिः इति निगद्यते। एकतः युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञे सहभागेन मित्रशक्तिं प्रति दायबद्धता अपरतः च शिशुपालदमनेन राष्ट्रियसुरक्षायाः सुनिश्चयनम् — एतयोः द्वयोः विप्रतिषेधः श्रीकृष्णं कञ्चन दक्षमप्रमत्तं च विरोधप्रबन्धकम् इति प्रतिष्ठापयति। सर्गस्याद्यश्लोक एवेदशस्य द्वन्द्वात्मकनेतृत्वस्य पृष्ठभूमिं रचयति —

"यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाथ द्विषन्मुरम्। वैद्यं प्रति प्रतिष्ठासुरासीत् कार्यद्वयाकुलः ॥"

इयं 'कार्यद्वयाकुलता' प्रमापयति यत् कञ्चन श्रेष्ठनेता कदापि एकपक्षीयनिर्णये न विश्वसिति प्रत्युत स सङ्कटस्य बहुविधपक्षान् पर्यालोचयति। श्रीकृष्णनेतृत्वस्य प्रथमोद्देशोऽयं यदावेगप्रसूतनिर्णयपरित्यागेन विवेकपूतनिश्चयाङ्गीकारः। स बलभद्रस्य उल्बणसामरिकनीतिम् उद्धवस्य च सूक्ष्मां कूटनीतिमुभयमपि अवहितमनाः शुश्राव यदद्यतनीयस्य सर्वसमावेशिनेतृत्वस्य किमपि श्रेष्ठनिदर्शनम्। श्रीकृष्णस्य इयं धैर्यमयी श्रोतृभूमिका तस्य नेतृत्वगाम्भीर्यं व्यनक्ति यथा महाकविना प्रोक्तम् —

"यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥"

इयं मितभाषिता न केवलं वाक्संयमः प्रत्युत प्रतिपक्षस्य परामर्शदातुर्वा युक्तेः पूर्णानुधावनस्य काचित् गभीरा पद्धतिः।

अद्यतनीयवैश्विकभूराजनयस्य परिप्रेक्ष्ये श्रीकृष्णप्रयुक्ता मन्त्रणा नितान्तं निगूढा। वर्तमानजगतः सङ्कटान् अवलोक्य ज्ञायते यत् प्रायशः सर्वेऽपि राष्ट्राः बलभद्रवत् स्थूलशक्तेः प्रयोगे उत उद्धववत् मृदुशक्तेः प्रयोगे सन्तुलनरक्षणेऽङ्गिश्यन्ति। श्रीकृष्णः अत्र मेधाशक्तेः प्रवक्तृत्वेन आविर्भूतः। तेन बलभद्रस्य विग्रहसङ्कल्पः न निरस्तः प्रत्युत स उद्धवप्रस्ताविते 'आसन' इति कौशलगतस्थितौ संहितः। अर्थात् युधिष्ठिरयज्ञे उपस्थितिनिर्णयेन तेन एकतः मित्रपक्षः सुसङ्गठितः अपरतः शिशुपालः स्वीयापराधजाले एवाबद्धः। इयं नीतिः अद्यतनीयान्तर्राष्ट्रियकूटनीतौ बहुपाक्षिकसम्बन्धस्य समानान्तरा।

यथा वर्तमानजगतः दक्षिणचीनसागरे वा मध्यप्राच्ये सङ्कटमयीषु स्थितिषु कञ्चन पराशक्तिः साक्षात्सामरिकसङ्घर्षं विना प्रथमं राष्ट्रान्तरसम्मेलनैः (यथा G20 इत्यादिभिः) जनमतं सङ्गृह्य शत्रुं कूटनीतिकरूपेण एकाकिनं करोति तत्र माधववर्णितस्य अस्य कृष्णकौशलस्यैव प्रतिच्छविः स्फुरति। श्रीकृष्णो जानाति स्म यत् राजसूयसदृशे महान्तराष्ट्रियपीठे यदि शिशुपालः मर्यादातिलङ्घनं कुर्यात् तर्हि तस्य निग्रहः विश्वजनानां मते न्याय्यविग्रहः इति मन्येत। एतदेव आधुनिकस्य कौशलगतधैर्यस्य कञ्चन अनन्यः दृष्टान्तः।

श्रीकृष्णनेतृत्वशैल्यां नैतिकताकूटनीत्योः यः मणिकाञ्चनसंयोगो जातः स अद्यतनीयनेतृणां कृते मार्गदर्शकः। स केवलं यज्ञार्थं न प्रतस्थे प्रत्युत तस्य परमं लक्ष्यं शिशुपालदमनमेवासीत् — परं तस्य दमनमार्गस्तेन नितान्तं सुशुद्धलितः स्वीकृतः। उद्धवस्य सा कालजयी उक्तिः — "षाङ्गुण्यमुपयुञ्जीत शक्त्यपेक्षं रसायनम्", श्रीकृष्णेन स्वनेतृत्वे साक्षात् प्रयुक्ता। स जानाति स्म यत् सन्धि-विग्रह-यान-आसन-द्वैधीभाव-समाश्रयाः इत्येते षट्गुणाः रसायनवत् न प्रयुज्यन्ते चेत् राज्यशरीरस्य अङ्गानि पङ्कनीव जायन्ते। आधुनिके विरोधप्रबन्धने वयं यत् उभयविजयस्थितिम् अन्विष्यामः श्रीकृष्णेन तदेव पुरा कृतम्। यज्ञगमनेन पाण्डवैः सह सम्बन्धः सुदृढो जातः (Vijay 1) शिशुपालस्य विरुद्धे च एका वैचारिकी भित्तिः निर्मिता (Vijay 2)। श्रीकृष्णः अत्र बलभद्रस्य पौरुषं न अवजज्ञे प्रत्युत तस्य सम्यक् प्रयोगपथं दर्शितवान्। सर्गस्यान्ते श्रीकृष्णस्य निर्णयं माघः इत्थं वर्णयामास —

"इति विशकलितार्थामौहवीं वाचमेनामनुगतनयमार्गामर्गलां दुर्नयस्य।

जनितमुदस्थादुच्चकैरुच्छितोरः स्थलनियतनिषण्णश्रीश्रुतां शुश्रुवान् सः ॥"²⁹

अयं श्लोकः श्रीकृष्णनिर्णयस्य अन्तिमां कोटिं प्रकटीकरोति यत्र स उद्धवस्य नीतिमयं परामर्शं स्वीकृत्य मन्त्रणासभायाः उत्तरथौ। इदं गात्रोत्थानं न केवलं सभाभङ्गः प्रत्युत सुनिश्चितविजयं प्रति कञ्चन महान् अभिसारः।

निष्कर्षतः श्रीकृष्णस्य इयं निर्णयपद्धतिः न केवलं प्राचीनदण्डनीतेः भागः प्रत्युत आधुनिकवैश्विकसङ्कटानां समाधानसूत्रमपि भवितुमर्हति। यदा राष्ट्रद्वयमध्ये उत्तेजना चरमा भवति तदा हठकारियुद्धं वा पूर्णं मौनं — द्वयञ्च

भयावहम्। श्रीकृष्णस्य अयं समन्वयः अस्मान् शिक्षयति यत् शक्तिप्रदर्शनकूटनीतिकविमर्शयोः मध्ये मध्यमप्रतिपदमवलम्बनमेव श्रेष्ठं नेतृत्वम्। माघवर्णितः श्रीकृष्णः न केवलं कश्चन देवः प्रत्युत स कश्चन विजिगीषुः राष्ट्रनायकः यस्य प्रत्येकं पदं कामन्दकीयनीतिसारस्य सूत्राणि आधुनिकजीवनेन सह ग्रथाति। इत्यत्र नेतृत्वशिक्षा गवेषणापत्रस्य सार्थकतां वहति यत्र वयं पश्यामः यत् प्राचीनभारतस्य दण्डनीतिः न केवलं पुस्तकेषु सीमिता प्रत्युत सा अद्यापि जीवन्ती प्रभावकारिणी च। श्रीकृष्णचरित्रे धर्मदण्डनीत्योः यः समन्वयः स एव शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गं विश्वसाहित्ये राजनीतेः कश्चन अनुपमं हस्तलेखं प्रतिष्ठापयति।

उपसंहारः

महाकविमाघप्रणीतस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य अस्य निविडराजनैतिकविश्लेषणस्य अन्ते इदं निःशङ्कं वक्तुं शक्यते यत् माघः न केवलं शब्दालङ्कारजादुकरः प्रत्युत स कश्चन प्रज्ञावान् राष्ट्रनीतिविज्ञानी आसीत्। अस्मिन् शोधप्रबन्धे अस्माभिः दृष्टं यत् कथं कामन्दकीयनीतिसारस्य शुष्का दण्डनीतिः माघस्य लेखन्या कश्चन अनन्यं कलात्मकं गौरवमवाप। बलभद्रस्य उग्रसामरिकतेजः उद्धवस्य च सूक्ष्मा कूटनीतिकप्रज्ञा — इत्येतयोः द्वयोः यः द्वन्द्वः कविना चित्रितः स वस्तुतः मानवसभ्यतायाः चिरन्तनराजनैतिकदर्शनयोः सङ्घर्ष एव — यत्र एकतः कठोरवास्त्ववादः विद्यते अपरतः च प्रयोगवादीकूटनीतिः। श्रीकृष्णनेतृत्वे एतयोः द्वयोः दर्शनयोः यः महत्तरः समन्वयः अस्माभिः लक्षितः स प्रमापयति यत् आदर्शशासकस्य कृते बाहुबलं बुद्धिवलञ्च द्वयमेव समान्तररूपेण वन्दनीयम्। कामन्दकप्रोक्ता मन्त्रशक्तिः प्रभुशक्तितो गरीयसीति तथ्यं माघः श्रीकृष्णनिर्णयानुष्ठानेन सफलं प्रतिष्ठापितवान्।

अद्यतनीयभूराजनैतिकपरिप्रेक्ष्ये माघस्य अस्याः कूटनीतेः प्रासङ्गिकता अद्यापि अक्षुण्णा विद्यते। आधुनिकविश्वं यदा कौशलगतविप्रतिपत्तेः सम्मुखं तिष्ठति तदा माघवर्णितमण्डलयोजना षाड्गुण्यनीतिश्च अस्मान् शिक्षयति यत् कथं मित्रशक्तिं सङ्घट्य शत्रुं नैतिकरूपेण पराभवितुं शक्यते। गवेषणायाः प्रत्येकस्मिन् अध्याये अस्माभिः प्रमापितं यत् शिशुपालवधमहाकाव्यं न केवलं काचित् पौराणिकी कथा प्रत्युत एतत् प्राचीनभारतस्य कश्चन राष्ट्रनीतिकविश्वकोषः। विशेषतः मन्त्राणायाः शब्दविद्यया सह तुलनां कृत्वा माघः राजनैतिकशुद्धतायाः यं मानदण्डं स्थापितवान् तत् आधुनिकप्रशासनिकपारदर्शितायाः नामान्तरमेव। निष्कर्षतः महाकविर्माघः स्वकाव्यमाध्यमेन एतदेव स्थापितवान् यत् धर्महीना राजनीतिः यथान्या तथैव नीतिहीनं वीर्यमपि आत्मघाति। शिशुपालवधस्य द्वितीयसर्गः न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य निधिः प्रत्युत विश्वराजनैतिकेतिहासे कश्चन अनन्यः सीमास्फुटः।

Endnotes

1. काव्यादर्शः – १.१७
2. शिशुपालवधम् – २.१
3. तत्रैव – २.६
4. शिशुपालवधम् – २.१३
5. सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धिः पञ्चाङ्ग इष्यते ॥ कामन्दकीयनीतिसारः १२.३६ ॥
6. शिशुपालवधम् – २.२८
7. तत्रैव – २.२९
8. "मन्त्रबीजं हि संरक्षेत् तद् बीजं हि महीभृताम् । तस्मिन् भिन्ने ध्रुवो भेदो गुप्ते गुप्तिर् अनुत्तमा ॥" – कामन्दकीयनीतिसारः – १२.३३
9. "मन्त्रार्थकुशलो राजा सुखं विजयम् अश्नुते। विपरीतस् तु विद्वद्भिः स्वतन्त्रोऽप्य अवधूयते" ॥ - कामन्दकीयनीतिसारः – १२.२
10. शिशुपालवधम् – २.१२
11. शिशुपालवधम् – २.३३

12. तत्रैव – २.३४
13. शिशुपालवधम् – २.४६
14. शिशुपालवधम् – २.५४
15. शिशुपालवधम् – २.७६
16. शिशुपालवधम् – २.८९
17. तत्रैव – २.८८
18. तत्रैव – २.९६
19. शिशुपालवधम् – २.८३
20. तत्रैव – २.९३
21. तत्रैव – २.११२
22. "मन्त्रमूलं हि राज्यं स्यात् तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम् । कुर्वीत सततं राजा न हि मन्त्रविदो विनाशः" ॥ - कामन्दकीयनीतिसारः – १२.१
23. सहायाः साधनोपाया विभागो देशकालयोः । विपत्तेश्च प्रतीकारः सिद्धिः पञ्चाङ्ग इष्यते ॥ कामन्दकीयनीतिसारः १२.३६ ॥
24. "नयविक्रमसम्पन्नः सूत्थानश् चिन्तयेच्च छियम्" – कामन्दकीयनीतिसारः – १.२१, "जितेन्द्रियस्य नृपतेर् नीतिमार्गानुसारिणः" – कामन्दकीयनीतिसारः – १.६५
25. "अनुसूत्रपदन्यासा सद्गतिः सन्निवन्धना। शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥" – शिशुपालवधम् – २.११२
26. प्रभावोत्साहशक्तिभ्यां मन्त्रशक्तिः प्रशस्यते । प्रभावोत्साहवान् काव्यो जितो देवपुरोधसा ॥ कामन्दकीयनीतिसारः – १२. ७ ॥
27. "प्रज्ञानेत्रः क्षितिपतिः प्रकृष्टान्वयसंयुतः । अन्धोऽपि हि नयालोकात् प्रकृतीरधिगच्छति ॥" – शिशुपालवधम् – २.८३
28. प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि । तौ हि मूलमुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पदः ॥ - शिशुपालवधम् – २.७६
29. शिशुपालवधम् – २.११८

कामन्दकीय-नीतिसारस्य तत्त्वम्/सूत्रम्	नीतिसारस्य श्लोकः/अध्यायः (सारमर्मः)	महाकवेर्माघस्य श्लोकः (शिशुपालवधम् २य सर्गः)	तुलनात्मकं वैशिष्ट्यम्
मन्त्रणायाः श्रेष्ठत्वम्	"मन्त्रो हि राज्ञां परमं निधानं प्राणः" (१२.१)	श्लोकः — २९ तथा ११२	कामन्दकः मन्त्रं प्राणमाह, माघः तं व्याकरणसूत्रवत् शुद्धं भवितुमाह।
मन्त्रणायाः पञ्चाङ्गानि	"सहायः साधनोपायः विभागो देशकालयोगः..." (१२.३६)	श्लोकः — २६	सौगतदर्शनीयपञ्चस्कन्धैः सह मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानामपूर्वा तुलना।
शत्रोरुपेक्षा	"उपेक्षितो यथा व्याधिः काले नाभ्युपचर्यते..." (८.६६)	श्लोकः — १० तथा ३३	कामन्दकः शत्रुमप्युपेक्षणीयव्याधिमाह, माघः तं विषयुक्षत्वेन उपमितवान्।
मण्डलतत्त्वम्	"अरिर्मित्रं मरेर्मित्रं मित्रमित्रमतः परम्..." (८.१६)	श्लोकः — ८२	कामन्दकीयज्यामितीयमण्डलं माघः मन्त्रणाजालत्वेन उद्धवमुखेन वर्णितवान्।
षाड्गुण्यनीतिः	"न्याय्यो गुणो विग्रह एक एव ---- षाड्गुण्यम् इत्य एव गुरोर् मतं नः" (११.४१)	श्लोकः — ९३	षट्गुणान् औषधत्वेन रसायनत्वेन वा तुल्यित्वा माघः नूतनमायामं प्रदत्तवान्।

Bibliography

- माघः, महाकविः। *शिशुपालवधम्* (मल्लिनाथसूरिविरचित-सर्वङ्कषा-टीकासहितम्)। सम्पादकौ — पण्डित-दुर्गप्रसादः शिवदत्तश्च। मुम्बई: निर्णयसागर-मुद्रणालयः।
- कामन्दकः। *कामन्दकीयनीतिसारः*। सम्पादकः अनुवादकश्च — राजेन्द्रनाथ-घोषः। कोलकाता।
- कौटिल्यः। *अर्थशास्त्रम्* अनुवादकः — डॉ. राधागोविन्द-बसाकः। कोलकाता: जनरल-प्रिन्टर्स-एण्ड-पब्लिशर्स।
- दे, सुशीलकुमारः। *History of Sanskrit Literature* (संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः)। कोलकाता: कलिकाता-

विश्वविद्यालयः।

- कीथ, ए. वी.। *A History of Sanskrit Literature* (संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः)। लन्दनमः ऑक्सफोर्ड-यूनिवर्सिटी-प्रेस।
- चक्रवर्ती, सत्यनारायणः। *संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः*। कोलकाताः संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारः।
- काणे, पी. वी.। *History of Dharmasastra* (धर्मशास्त्रस्येतिहासः, तृतीयभागः)। पुणेः भाण्डारकर-ओरियण्टल-रिसर्च-इन्स्टीट्यूट (बी.ओ.आर.आई.)।
- व्यानर्जी, एस. सी.। *Aspects of Ancient Indian Life from Sanskrit Sources*। कोलकाताः पुंथि-पुस्तक।
- "The Concept of Mandala in Ancient Indian Statecraft" (प्राचीनभारतीयराजनीतौ मण्डलतन्त्रस्य अवधारणा)। *Journal of Oriental Research*।
- "Magha: The Poet of Politics" (माघः — राजनीतेः कविः)। *Sanskrit Studies Review*।